
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS: PREMISSE PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS

DOI: 10.5281/zenodo.14906383

Rosilene Aparecida Froes Santos¹

¹Unimontes

rosy.froes@yhoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5037101775803724>

Rosana Froes Santos²

²Unimontes

rosa.froes@yhoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3009095899263119>

AT02: Educação e Direitos Humanos

Introdução: A Constituição Federal em seu Art. 205 estabelece que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, a presente reflexão se desenvolve a partir do tema ‘Educação de Surdos: Língua Brasileira de Sinais - Libras como especificidade’. **Objetivo:** Refletir sobre a presença da Libras na educação de Surdos como direito estabelecido. **Metodologia:** Pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, a partir de documentos legais como a Constituição Federal (1988), que prevê a educação como direito de todos, a Lei 10.436 (2002), que reconhece a Libras como primeira língua dos Surdos brasileiros, e o Decreto 5.626 (2005), que regulamenta a disseminação da Libras em diversos contextos sociais. Para a complementação das discussões são utilizadas ainda as reflexões sobre filosofias educacionais para Surdos propostas por Márcia Goldfeld (1997), nas quais são apresentadas as seguintes correntes: oralismo, comunicação total e bilinguismo. **Resultados:** Por meio das reflexões propostas foi possível verificar que a legislação brasileira aponta para a obrigatoriedade de acesso à educação das pessoas surdas, bem como o uso da Libras no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que essa língua constitui-se como primeira língua da pessoa surda no Brasil e a língua portuguesa como segunda língua. Evidenciou-se ainda que as filosofias educacionais direcionadas para o ensino de Surdos, oralismo, comunicação total e bilinguismo, tornam-se mais eficientes quando permeadas pelo uso da Libras. **Conclusão:** Ante o exposto, a educação de Surdos tem suas especificidades,

que necessitam constantemente de reflexão. Cabe destacar que é um direito da pessoa surda ter acesso à educação e, para além disso, ter acesso ao ensino por meio da sua primeira língua. Os documentos legais apresentados e os estudos sobre as filosofias educacionais para Surdos corroboram, não só a necessidade da Libras no processo de ensino aprendizagem, mas, sobretudo, o uso da Libras como direito.

Palavras-chave: Educação; Língua Brasileira de Sinais - Libras; Surdos.